

Maximaler Winkelfall

(von Harald Schröder)

Wir schauen uns folgende Figur an:

$$c_1 + c_2 = c$$

h und c sind konstant. Es ist nun das Maximum von γ in Abhängigkeit von c_1 gesucht. Wir bilden:

$$\gamma = \arctan\left(\frac{c_1}{h}\right) + \arctan\left(\frac{c-c_1}{h}\right) \quad c_1 \in [0, c]$$

Wir berechnen nun die Ableitung nach c_1 :

$$\frac{d\gamma}{dc_1} = \frac{\frac{1}{h}}{1 + \frac{c_1^2}{h^2}} + \frac{-\frac{1}{h}}{1 + \left(\frac{c-c_1}{h}\right)^2}$$

Das notwendige Kriterium für lokale Extrema lautet:

$$\frac{d\gamma}{dc_1} = 0$$

Wir bekommen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + \frac{c_1^2}{h^2}} - \frac{1}{1 + \frac{(c-c_1)^2}{h^2}} &= 0 \\ \Rightarrow 1 + \frac{(c-c_1)^2}{h^2} - 1 - \frac{c_1^2}{h^2} &= 0 \end{aligned}$$

Es folgt weiter:

$$(c - c_1)^2 = c_1^2$$

Die einzige sinnvolle Auflösung ist hier:

$$c - c_1 = c_1 \quad \Leftrightarrow \quad c = 2 \cdot c_1$$

und $c_2 = c_1$

Der maximale Winkel wird also beim gleichschenkligen Dreieck erreicht.

In diesen Fall muß zur Bestätigung des Maximums die 2. Ableitung herangezogen werden. Wenn man dafür die Reziprokenregel

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$$

anwendet folgt schließlich:

$$\frac{d^2\gamma}{dc_1^2} = \frac{-1}{h^3} \cdot \left(\frac{2c_1}{\left(1 + \frac{c_1^2}{h^2}\right)^2} + \frac{2 \cdot (c - c_1)}{\left(1 + \left(\frac{c-c_1}{h}\right)^2\right)^2} \right)$$

mit $c_1 = \frac{c}{2}$:

$$\frac{d^2\gamma}{dc_1^2} \left(\frac{c}{2}\right) < 0$$

Damit liegt ein lokales Maximum vor.

Literaturverzeichnis:

Harald Schröder "Spezielle Extremalprobleme"
Wissenschaft und Technik Verlag Berlin, 2000